

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.11065357 <https://zenodo.org/record/11065357>

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2008 ГОДА С ПОЗИЦИИ РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Семен Владимирович Семенов¹

Аспирант, экономический факультет МГУ им М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (semyon.semyonov.v@mail.com), (ORCID: 0009-0006-0067-5077)

Ключевые слова: *экономические кризисы, кризис 2008 года, финансовый кризис, политическая экономия, радикальная политическая экономия, марксизм, норма прибыли, неолиберализм*

Для цитирования: Семенов С.В. Финансовый кризис 2008 года с позиции радикальной политической экономии // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 152-166.

THE 2008 FINANCIAL CRISIS FROM RADICAL POLITICAL ECONOMY PERSPECTIVE

Semyon V. Semenov

PhD student, Faculty of Economics, Moscow State University, Moscow, Russia (semyon.semyonov.v@mail.com), (ORCID: 0009-0006-0067-5077)

Keywords: *economic crises, economic crisis 2008, political economy, financialization, profit rate, marxism, neoliberalism*

For citation: Semenov S.V. The 2008 financial crisis from radical political economy perspective. Problems in Political Economy. 2024;1(37):152-166.

JEL codes: E10, E11, E32

Изучение экономических кризисов помогает выявить и понять главные причины кризисов и описать их наиболее характерные черты. Экономические кризисы имеют серьезные социальные последствия, которые приводят к безработице, снижению уровня жизни, социальной и политической нестабильности. Понимание механизмов возникновения кризиса помогает обществу и политическим деятелям осознать главные факторы кризиса, разработать меры поддержки уязвимых социальных групп, а также принимать более адекватные меры для предотвращения кризисных ситуаций в будущем.

Изучение экономических кризисов в науке резко активизировалось во время и после кризиса 2007–2008 года. Кризис оказал долгосрочное влияние на мировую экономику, способствовал пересмотру систем оценки рисков активов и усилил дискуссию различных школ по поводу причин возникновения экономических кризисов.

¹ © Семенов С.В., 2024

В современной экономической науке проблематика кризиса рассматривается с нескольких точек зрения, например, как кризис неолиберальной системы, кризис капитализма или кризис финансового сектора. В данной работе фокус направлен на изучение основных движущих факторов современных кризисных явлений.

Многие экономические течения, возникшие на протяжении последних нескольких веков, исследуют проблемы кризисов в экономике. Несмотря на это, только малая часть из них, например, кейнсианство или теория длинных волн, рассматривает проблему кризисов как предмет исследования. Из всех главных направлений экономической мысли марксистская политическая экономия создала наиболее фундаментальный аппарат описания кризиса капиталистической системы.

Кризисы являются одним из важных элементов в работах Карла Маркса. Впрочем, на протяжении XX и XXI века общество и экономическая система претерпели колоссальные изменения в структуре накопления капитала, производительных силах и производственных отношениях, форме взаимодействия между человеком, капиталом, государственными и надгосударственными структурами. Неудивительно, что за изменениями экономической системы последовали существенные изменения и дополнения в экономической мысли левой направленности.

В рамках радикальной политической экономии соединяются марксистская теория с кейнсианством, институционализмом и некоторыми аспектами экономического мейнстрима. Этот подход характеризуется критическим взглядом и ориентацией на понимание более широких контекстов. Нередко фокус исследований смещается на решение остросоциальных проблем, изучение социальной справедливости, альтернативные экономические модели, на междисциплинарный подход с применением политологии, социологии, антропологии и других социальных наук.

Отдельно стоит отметить отличия радикальной политической экономии от марксистской политической экономии. В общем смысле современная политическая экономия марксистского толка включает в себя многие аспекты других направлений, однако именно радикальная политическая экономия настаивает на синтезе различных течений. Марксистская политическая экономия является ключевой частью радикальной политической экономии, но радикальная политическая экономия дополнительно включает в себя различные критические точки зрения, обогащая теорию с помощью других компонентов, например, институциональной надстройки. Дополнительно можно заметить, что термин радикальная политическая экономия более широко применяется в США из-за более ограниченного распространения марксистской политической экономии. В других странах с более развитой политэкономической традицией большинство вопросов радикальной политической экономии решаются в рамках классической и марксистской политической экономии.

Направление, основанное на синтезе во многом противоречивых концепций, порождает различные интерпретации причин и следствий того или иного объекта исследования.

Интерпретация причин возникновения современных экономических кризисов не является исключением. Активно над темой экономических кризисов работают Дэвид Котц, Алан Фриман и Радика Десаи, Фред Моселей, Жерар Дюменил, Доминик Леви и другие исследователи. Основными англоязычными журналами в этой сфере являются *Review of Radical Political Economics* и *World review of Political Economy*.

Интересно, но ожидаемо выглядит динамика публикаций по теории кризисов. В Review of Radical Political Economics с 2007 по 2010 год было опубликовано 216 материалов различного типа, с 2011 по 2014 год – 185, а с 2015 по 2018 – 202. Самые цитируемые работы, такие как «The financial and economic crisis of 2008: A systemic crisis of neoliberal capitalism» Дэвида Котца были опубликованы в кризисный и ранний посткризисный период.

В Советском союзе и России изучением темы кризиса с точки зрения современной политической экономики активно занимаются или занимались в разное время многие выдающиеся ученые: Солтан Сафарбиевич Дзарасов (Дзарасов, 2009), Пороховский Анатолий Александрович (Пороховский, 2009), Бузгалин Александр Владимирович (Бузгалин, Колганов, 2009а; 2009b), Колганов Андрей Иванович, Руслан Солтанович Дзарасов (Дзарасов, 2013²), Хубиев Кайсын Азретович (Хубиев, 2010) и другие. Российская школа многогранно изучает кризисные явления, например, с помощью мир-системного подхода (Дзарасов, 2023) и детального описания причинно-следственных характеристик кризиса (Пороховский, 2009).

В данной работе рассматриваются различные интерпретации возникновения кризиса 2008 года с точки зрения радикальной политической экономики. Основным фактором, повлиявшим на финансовый кризис, являлась финансиализация. Существует несколько подходов к изучению финансиализации и ее влияния на создание кризисных условий 2008 года. Первый подход рассматривает финансиализацию саму по себе как явление, вызванное институциональными и историческими изменениями. Далее в иерархии причинно-следственных связей следует рассмотрение возникновения финансовой системы из-за особенностей неолиберальной структуры накопления капитала, чрезмерного инвестирования или перенакопления капитала, падении нормы прибыли и культурных особенностей современного капитализма в эпоху экономики знаний.

Логика такого подхода может быть продолжена для дальнейшего изучения. Наиболее фундаментальной, долгосрочной причиной возникновения кризисных условий считается основное противоречие капитализма. Противоречия между общественным характером процесса производства и частнокапиталистической формой присвоения приводит к относительному перенакоплению капитала в реальном секторе, что в свою очередь приводит к периодическому падению нормы прибыли и усилению глобальной конкуренции. Финансиализация, спекулятивное разбухание финансовых пузырей стало средством преодоления границ накопления капитала в производственной сфере (Дзарасов, 2013³).

Долгосрочные причины кризиса 2007-2008 года

Финансиализация как процесс, в котором финансовые инструменты и рынки начинают занимать доминирующее положение в экономике, вытесняя производственный капитал, начала активно развиваться в 1970-х – 1980-х годах.

После Второй мировой войны экономика восстанавливалась, поэтому основной акцент пришелся на производственную деятельность и материальный сектор. С течением времени материальный сектор столкнулся с избытком капитала и снижением

² Дзарасов Р.С. Природа мирового кризиса. 08.02.2013. Официальный сайт. URL: dzarasov.ru/priroda-mirovogo-krizisa (дата обращения 6.02.2024).

³ Там же.

нормы прибыли, что побудило инвесторов искать альтернативные пути получения дохода. С 1973 по 1979 год реальная заработная плата снизилась на 4,4%, норма прибыли снизилась на 17,8%, а почасовая производительность несельскохозяйственного сектора росла скромными темпами, всего на 1,1% в год (Котц, 2022, с. 77).

Решая экономические проблемы, крупный бизнес перешел от поддержки регулируемого капитализма к поддержке неолиберальной реструктуризации капиталистической экономики (Котц, 2022, с. 88). Финансиализация, спекулятивное разбухание финансовых пузырей стало средством преодоления границ накопления капитала в производственной сфере (Дзарасов, 2013⁴).

С другой стороны, стремление к восстановлению нормы прибыли привело к международной экспансии капитала. Удвоение мирового рынка труда за счет работников из Китая, Индии и бывшего СССР в 1990-х годах способствовало существенному сокращению сферы материального производства в странах центра (Дзарасов, 2013⁵).

Одновременно изменяется облик глобальных компаний, происходит перевод производственных активов за рубеж. Деятельность, приносящая существенную добавленную стоимость, остается в рамках родительской компании, в то время деятельность с низкой добавленной стоимостью передается зарубежным подразделениям с более низким уровнем оплаты труда.

Несоответствие между заработной платой и эволюцией глобальных производительных сил привело к чрезмерному накоплению капитала в периферийных регионах. Попытки решения проблемы перенакопления привели к повышению спроса в странах центра, что в свою очередь поспособствовало увеличению инвестиций в более прибыльный, финансовый сектор.

Ряд рассуждений, приведенных в статье, больше относится к США и Западной Европе, часть более характерна для стран-производителей, таких как Китай, но из-за особенности современной экономики глобальные причины имеют большее значение, чем локальные особенности. Взаимосвязь причин, а также условная структура данной статьи показаны на схеме внизу (Рисунок 1). В статье приводится детальный анализ каждого из блоков.

Рисунок 1. Причинно-следственные связи кризиса 2008 года

Источник: Авторская разработка.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

Финансиализация

Комбинация усиления активности инвестиционного банкинга и закрепительность домохозяйств привели к возникновению пузыря на финансовом рынке (Lapavitsas, 2009).

В рамках финансиализации финансовые институты фокусируются на новых типах активности, в то время как домохозяйства вынуждены все больше и больше обращаться к кредитованию. Это противоречие ведет к нестабильности экономических показателей и образованию финансовых пузырей.

Более детально можно рассматривать влияние финансиализации на фундаментальные социо-экономические аспекты. С точки зрения представителей данного подхода (Bryan et al., 2009) критическое отличие финансового мира Маркса от современности заключается в том, что финансиализация не просто смещает баланс сил между классами и порождает экономическую нестабильность, но и переосмысливает само понимание класса и классовых отношений. Такой значимый, а в некотором смысле революционный переход, базируется на ряде важных особенностей:

1. Превращение секьюритизации и финансовых деривативов в меру стоимости. Современные финансовые модели расчета стоимости финансовых инструментов используются для оценки стоимости, подобно золотому стандарту прошлых веков (Bryan и Rafferty, 2006).

2. Новая степень противоречия между трудом и капиталом. Труд выступает в качестве источника спроса и издержек производства одновременно, тем самым представляет собой противоречие. Противоречивая взаимосвязь труда как капитала не является чем-то новым, в частности высокая заработная плата является как положительным явлением для капитала (увеличение спроса), так и отрицательным (дополнительные издержки). С ростом финансиализации кругооборот капитала $D - T...P...T' - D'$ преобразуется. Кредит активно используется для финансирования закупки товара, становясь существенной частью кругооборота. Процесс воспроизводства труда является источником прибавочной стоимости, труд является и источником аккумуляции капитала и вынужден выплачивать проценты по заимствованиям. Монетарная политика государства становится ключевым регулятором репродукции труда.

3. Домохозяйства представляют из себя и капиталистическую и не капиталистическую сущность одновременно. В эпоху финансиализации домохозяйства вынуждены принимать ряд финансовых решений, не характерных для прошлой эпохи: оплата образования, страхование здоровья, инвестиция накоплений в рынок акций и облигаций, оценка потенциальных потребительских кредитов и ипотек. Одновременно домохозяйства принимают множество решений, базируясь на некапиталистической логике, например, решении о перераспределении дохода или участии в домашнем труде, не приносящем прибыль. Неудивительно, что двойственность природы домохозяйств способствует увеличению риска при увеличении участия в структурах финансового капитала.

4. Секьюритизация создает рисковые условия на противоречии перехода от фиксированного капитала (физические здания) к переменному (ипотечные платежи). Однако секьюритизация не только создает рисковые условия, но и изменяет сам капитал. Подобно тому как создание рынка акций повлияло на капитал

XIX века, позволяя капиталу достичь беспрецедентной конвертируемости, секьюритизация позволила продвинуть эту идею еще дальше. Секьюритизация позволяет изменить структуру капитала с собственности на контракт владения собственностью или абстрактным портфелем собственности.

Эмпирические данные о росте финансиализации не вызывают сомнения. По сравнению с 1980 годами нефинансовые компании увеличили свое присутствие на фондовом рынке в четыре раза (Brenner, 2006), а инвестиции в хедж-фонды утроились с 2000 по 2007 год (Wade, 2007), достигнув значения в 1.5 триллиона долларов.

Исследование финансиализации, ее следствий и характеристик является необходимой и полезной информацией для изучения современных кризисов. Тем не менее, рассмотрение финансиализации без детального анализа причин, приведших к ее повсеместному внедрению, существенно сокращает возможности для анализа этого явления, а, следовательно, и кризиса 2008 года.

Социальная структура накопления

Можно рассматривать кризис как следствие развития конкретной социальной структуры накопления, неолиберального капитализма.

Современная социальная структура накопления (СН) капитализма приводит капитал к поиску чрезмерно высокой прибыли и активной экономической экспансии (Kotz, 2009). Эта СН пришла на смену системе регулируемого капитализма 1950–1970х годов.

Основные аспекты неолиберальной системы:

1) Дерегулирование бизнеса и финансов для обеспечения свободной мобильности капитала.

2) Приватизация многих государственных компаний.

3) Отказ от дискреционной налогово-бюджетной политики, направленной на замедление экономического цикла и поддержание относительно низкого уровня безработицы. Ограничительная политика замедлила инфляцию ценой более высокого уровня безработицы (Котц, 2022).

4) Резкое сокращение социальных расходов.

5) Снижение налогов на бизнес и доходов состоятельных лиц.

6) Активная борьба крупного бизнеса и государства с профсоюзами. Из сферы трудовых отношений практически исчезло понятие коллективных договоров, существенно уменьшилось количество забастовок. Существенно сократилась возможность влияния работников на уровень заработной платы.

7) Сдвиг в структуре труда. Смещение фокуса с долгосрочных рабочих контрактов на более широкое использование труда временных работников и работников, занятых на неполный рабочий день.

8) Более жесткая конкуренция, пришедшая на смену «ответственному поведению» капитализма. Практически исчезло состояние согласованной конкуренции, а корпорации вернулись в состояние ценовых войн.

9) Введение рыночных принципов внутри корпораций, в том числе переход от выбора генерального директора из числа сотрудников фирмы к найму на рынке труда. Генеральные директора материально заинтересованы в том, чтобы создавать условия краткосрочной эффективности компании, во многом игнорируя долгосрочный интерес.

В рамках глобализации большая часть характеристик структур накопления переносится на другие страны с некоторыми изменениями. В частности, именно глобальная неолиберальная структура принципиально отличается от предыдущих своим главным фокусом на глобальном уровне.

Неолиберальная структура накопления дополнительно характеризуются следующими глобальными характеристиками:

1. Глобализация связана с существенным увеличением международного перемещения капитала, товаров и денег.
2. Ослабление переговорной силы рабочих связано с возможностью капитала перемещать производства в другие места и использовать угрозу лишения рабочих мест в переговорном процессе с рабочими и профсоюзами.

Рассмотрение социальной структуры накопления помогает выявить основные характеристики экономической системы, породившей финансиализацию и кризис 2008 года. Изучение детальных аспектов системы позволяет понять ее слабые точки, а также рассмотреть потенциальные сферы применения политики для купирования кризисных зон. Однако рассмотрение кризиса с точки зрения влияния структуры накопления не позволяет рассмотреть более фундаментальные детали экономики и общества, способствующие возникновению данной структуры накопления и кризиса как такового.

Чрезмерное инвестирование или перенакопление капитала

Изучение перенакопления капитала или чрезмерного инвестирования основано на идее существенного влияния агрегированных показателей на возникновение и развитие кризиса.

Существует несколько основных причин возникновения серьезного дисбаланса (Luft, 2010):

1. Ухудшение процессов перераспределения доходов сверху вниз. Перераспределение доходов отражает процесс падения заработной платы с 1980-х до 2006 года. Доля рабочей силы в ВВП США упала с 64% до 60%, а в ЕС15 с 74% до 63%. Это негативно повлияло на агрегированный спрос из-за понижения покупательной способности населения и на агрегированное предложение из-за концентрации капитала и необходимости поиска альтернативных путей инвестирования.

2. Активное изменение структуры пенсионной системы. За последние несколько десятилетий, предшествующих 2007 году, активно меняется структура пенсионной системы. Современная система больше фокусируется на инвестициях в пенсионные и страховые фонды. К концу 2007 года фонды владели 22.6 триллионами долларов активов по сравнению с 4.8 триллионами в 1992 году.

3. Послабление требований к выдаче кредитов. Резкий рост выдачи низкосортных ипотек и займов, уменьшение регулирования, ослабление требований Fannie Mae и Freddie Mac привело к массовому увеличению инвестиций в различные долговые обязательства.

4. Интернационализация финансовых потоков. Массовая либерализация движения капиталов в 1970-х открыла новые возможности для создания международных, интернациональных структур капитала. С точки зрения влияния интернационализации капитала на кризис 2008 года наиболее актуальным является роль Китая в мировой системе этого времени.

Гипотеза «Глобальных дисбалансов» предполагает, что Китай склонен к чрезмерным сбережениям, тем самым способствуя перенакоплению капитала (Hung, 2008). Децентрализация, породившая конкуренцию областей за инвестиции, создает проблемы чрезмерных инвестиций. С другой стороны, социальное расслоение ограничивает потребление, сокращая совокупный спрос. Без повышения заработной платы и уровня жизни недопотребление и перепроизводство и приводит к перенакоплению капитала.

Если более глубоко рассмотреть взаимоотношения Запада и Китая, то можно выделить три составляющие (Clegg, 2010):

1. Монопольный капитал. Монополизация ведет к недостатку производственных инвестиций. С помощью подавления конкуренции, а не повышения производительности, капитал генерирует чрезмерную прибыль. Исчезает возможность перенаправления прибыли в производительное русло. В результате избыток отправляется на военные расходы, в финансовый сектор и экспорт за рубеж.

2. Гегемония доллара. Роль доллара в мировой экономике позволяет США тратить больше, чем зарабатывать. Другими словами, расход превышает доход, растет долг государства. США необходимо финансировать дефицит, выплачивая процент по долговым обязательствам. Международные инвестиции являются одним из самых эффективных способов финансирования этого дефицита.

3. Изменения глобальной экономики. Глобализация не только ведет к перемещению избытка капитала, но приводит к трансформации международной схемы производства. Можно рассмотреть этот аргумент с точки зрения схемы расширенного воспроизводства совокупного общественного продукта Маркса. Критический дисбаланс здесь возникает из-за перемещения диспропорционального количества предприятий, производящих средства потребления за границу, в то время как предприятия, производящие средства производства, продолжают находиться внутри США.

В целом, чрезмерные инвестиции в капитализме имеют два источника: чрезмерная конкуренция за часть рынка и неправильно рассчитанные ожидания о будущей стоимости актива. Мировой финансовый кризис во многом подтверждает это утверждение.

Падение нормы прибыли

Фундаментальное объяснение финансиализации (а следовательно, и финансового кризиса) базируется на том, что уменьшение нормы прибыли заставляет капитал переходить в другие, не создающие стоимости формы в поиске более высокой прибыли. Отсюда повышенное внимание к финансовому сектору и развитию финансиализации (Desai, Freeman, 2011).

Оценочная норма прибыли сектора нефинансовых корпораций снизилась примерно на 40% с начала 1950-х до начала 1980-х годов, а без учета отраслей с высокой капиталоемкостью эта цифра доходит до 50% (Duménil, Lévy, 2002). И хотя эконометрические исследования показывают, что в послевоенный период норма прибыли падает в среднем на 0.2% в год (Basu, Manolagos, 2013), существует устойчивое мнение, что, начиная с 1980-х годов, резкое падение нормы прибыли прекратилось. Это мнение можно формализовать и сделать вывод, что вследствие изменений материально-технических основ и системы производственных отноше-

ний, норма прибыли больше не имеет тенденции к понижению (Бузгалин, Колганов, 2009а).

Изучая эмпирические данные, можно понять, что циклическое снижение нормы прибыли является вероятной причиной для шести из десяти рецессий после Второй Мировой (Cámara Izquierdo, 2013). Для четырех кризисов с конца 1970-х до 2009 года не доказана прямая взаимосвязь колебаний нормы прибыли и активности кризисной фазы.

Тем не менее гораздо более важным с точки зрения фундаментального изучения влияния падения нормы прибыли является не прямая функциональная взаимосвязь нормы прибыли и кризисных периодов, а причинно-следственная связь долгих периодов понижающийся нормы прибыли и создания новых условий, в том числе новой социальной структуры накопления.

Долгий спад нормы прибыли до 1980-х годов был одной из главных причин поиска альтернативных путей повышения нормы прибыли (Котц, 2022). Исследователи считают, что падение нормы прибыли в 1970-х и начале 1980-х остановилось благодаря уменьшению реальной заработной платы и кратному усилению финансиализации (Lucarelli, 2012). Более детально можно расписать стратегию повышения нормы прибыли (Moseley, 2013), включающую в себя усиление инфляции, сокращение пенсии, ухудшение условий труда, изменения законодательства о банкротстве и переносе производств.

В результате такого анализа взаимосвязи падения нормы прибыли и наступления кризиса можно сделать вывод, что анализ нормы прибыли является одним из главных шагов к анализу причин возникновения кризиса.

Культурные особенности капитализма в эпоху общества знаний

Одной из самых актуальных и интересных для исследования культурных причин возникновения кризиса является неспособность капитализма найти правильный путь в условиях экономики общества знаний (Бузгалин, Колганов, 2009б).

Общество знаний предполагает реализацию новых принципов социальной организации, которые включают в себя неограниченность ресурсов (знаний), общедоступность и открытость, а также демократичный характер организаций. Данные принципы противоречат основам современной капиталистической системы.

Потенциальные противоречия способствуют созданию неэффективности взаимодействия современных общественных отношений и, как следствие, реализуются в социальных и экономических кризисах.

Данные противоречия можно более детально рассмотреть с точки зрения взаимоотношения капитала и труда (Caruso, 2016). В структурной динамике взаимоотношений работников и капитала проявляется четыре пары противоречий:

1. Социализация процесса производства и индивидуализация трудовых отношений. Из-за специфики экономики знаний размывается процесс владения средствами производства, так как интеллектуальная собственность принципиально отличается от физической собственности. С другой стороны, трудовые отношения индивидуализируются, ослабевают коллективные договоры и увеличивается конкуренция между работниками.

2. Кооперативный обмен и рыночный. Социальные аспекты рабочего процесса, такие как отношения между людьми и логические навыки, используются

в производственном процессе. Использование этих аспектов создает стоимость, но интегрируется компанией в рыночную оценку. Кооперативный обмен выдается за обмен рыночный.

3. Коллективное участие в принятии решений и вертикальный процесс реального принятия решений. Работники участвуют в формальном горизонтальном процессе обсуждения решений компаний. Одновременно с этим, реальный процесс принятия решений по принципиальным вопросам вертикален и зависит исключительно от менеджмента и владельцев компании.

4. Автономность труда и права собственности на цифровые ресурсы. Современный труд, основанный на знаниях, сложно поддается измерению. Компаниям трудно оценить вклад конкретного работника в готовый продукт, при этом сами ресурсы принадлежат компаниям с помощью системы патентов и собственности на цифровые продукты.

Изучение влияния текущих культурных и институциональных особенностей позволяет рассмотреть неоднозначные аспекты финансиализации и отсутствие устойчивого роста в экономике. Особенно ярко эти аспекты видны в моменты кризиса, когда четко прослеживается влияние этих особенностей на продолжительность и силу кризисного периода.

Последствия и современные кризисы

Основные противоречия, приведшие к мировому финансовому кризису, не были разрешены в ходе проведения антикризисной политики. Кризис, связанный с пандемией коронавируса 2020 года и военно-политический кризис, начавшийся в 2022 году, опирается на схожие с мировым финансовым кризисом глубинные причины.

Фундаментальные причины, такие как перенакопления капитала и конкуренция центра и периферии, лишь усилились за последнее десятилетие. Можно даже сказать, что начиная с 2008 года мировая экономика вошла в период «Великой стагнации», который и продолжается до наших дней (Дзарасов, 2023).

В преддверии кризиса коронавируса мировая система стояла на старте очередной рецессии – глобального экономического кризиса (Олейников, 2021). Падение производства, резкий рост безработицы, банкротство многочисленных производственных предприятий, перераспределение собственности и капитала, эскалация социальной напряженности и растущее недовольство капиталистической социально-экономической системой, массовые протесты и движения против правящей элиты предвещали кризис 2020 года.

Глобализация, международное распространение капитала привели к новой ветке конкуренции между странами. Потенциал экономического конфликта между Соединенными Штатами и Китаем только усилился в момент распространения COVID-19, приведя к развитию конкурирующих глобальных сетей, которые смягчали последствия нового всеобъемлющего кризиса (Силаев, 2020). Намечившаяся тенденция ослабления межгосударственных альянсов получила дальнейшее усиление, а международные институты начали сталкиваться с вызовом беспрецедентного характера.

Вместо полного отхода от глобализации начинается активное движение к макрорегионализации (Родина, 2020), протекционизму, многополярности и исполь-

зованию нескольких валют в рамках «второй глобализации» – более локализованной и детализированной формы глобальной интеграции.

К военно-политическому кризису 2022 года противоречия достигают пика.

Быстрый распад старого мирового порядка неизбежно влечет за собой переосмотр многих аспектов, включая изменения в глобальной финансовой системе (Гринин, 2023), что существенно увеличивает вероятность наступления серьезных кризисов. Этот процесс по своей сути связан с периодом глобального беспорядка, отмеченным усиливающейся турбулентностью, конфликтами и экономическими потрясениями.

Широкое применение санкций, в том числе направленных против России, серьезно нарушило традиционные рамки, регулирующие международные экономические отношения. В то время как коалиция стран центра движется в направлении расширения сотрудничества по санкциям, этой тенденции противостоит формирование антисанкционных альянсов, представленных совместными усилиями таких стран как Россия, Китай, Иран и других. Одновременно усиливается акцент на платформах многостороннего сотрудничества, таких как БРИКС и ШОС. В дальнейшем можно ожидать расширения этого противостояния.

Вывод

В заключение следует отметить, что экономический кризис 2008 года был сложным и многогранным явлением, вызванным множеством факторов. Основными причинами непосредственного обрушения экономики были лопнувший пузырь на рынке жилья, вызванный рискованной практикой кредитования, и всплеск нестандартных ипотечных кредитов. Склонность к рискованным инвестициям со стороны финансовых учреждений, отсутствие прозрачности и зависимость от сложных производных финансовых инструментов также сыграли важную роль. Взаимосвязанность мировых финансовых рынков усилила кризисный потенциал, что привело к широкомасштабной рецессии. Однако эти причины стали лишь последней каплей в процессе возникновения кризиса.

Влияние финансиализации на финансовый кризис 2008 года многогранно. Финансиализация, характеризующаяся растущим влиянием финансовых рынков и институтов на экономику в целом, сыграла важную роль по нескольким причинам. Распространение сложных финансовых продуктов и акцент на краткосрочной максимизации прибыли поощряли рискованную практику кредитования и спекулятивное поведение. Финансиализация, проникшая во все сферы, существенно уменьшила возможности для продуктивного роста капитала и создала условия для возникновения кризиса.

Изучая финансиализацию, можно добиться существенного понимания причин возникновения кризиса и понять, какие государственные меры должны быть приняты для того, чтобы уменьшить вероятность появления подобного кризиса в будущем. Для понимания более фундаментальных причин необходимо рассмотреть следующие слои объектов: социальная структура накопления, чрезмерное инвестирование, падение нормы прибыли и культурные особенности капитализма в эпоху общества знаний.

Во время исследования этих объектов становится понятен долгосрочный путь к кризису, который начинался с усиления периодического падения нормы при-

были в послевоенную эпоху и последующего изменения социальной структуры накопления.

Противоречия финансиализации только множились из-за переизбытка инвестиций и недостаточной приспособленности капитализма к эпохе общества знаний.

Данный подход позволяет рассмотреть возникновение кризиса как долгосрочное явление, на микро и макроуровне, а также с помощью исторической оценки влияния нормы прибыли на поведение всей системы.

Тема кризисов и циклов наиболее интересна исследователям в момент разгара кризиса и сразу после него, однако повторяющаяся природа кризисных явлений в капиталистической экономике заставляет общество и научное сообщество возвращаться к этой теме из раза в раз на протяжении эпохи промышленного капитализма.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Анатомия кризиса: пределы рынка и капитала. В кн. Главная книга о кризисе, ред.-сост. Бузгалин А.В. М.: Яуза; Эксмо, 2009а. – 253 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Экономический кризис: за счет кого, как и куда из него выходить? (реактуализация марксизма) // *Философия хозяйства*, 2009b. № 2. С. 163-170.

Гринин Л.Е. Ускорение реконфигурации мир-системы в связи с СВО и возможные сценарии будущего. Статья 2. Возможные сценарии реконфигурации Мир-Системы и мирового порядка // *Век глобализации*. 2023. № 3 (47). С. 90-115.

Дзарасов Р.С. Современный глобальный экономический кризис: мир-системный подход // *Научные труды Вольного экономического общества России*. 2023. Т. 240. № 2. С. 460-488.

Дзарасов С. Российский кризис: истоки и уроки // *Вопросы экономики*. 2009. № 5. С. 69-85.

Котц Д.М. Взлет и падение неолиберального капитализма / Под ред. издания на русском языке С.Д. Бодрунова. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. – 261 с.

Олейников Ю.В. COVID-19 как зеркало общества постмодерна // *История и современность*. 2021. № 2(40). С. 75-97.

Пороховский А.А. Современный экономический кризис – рукотворная стихия // *Экономика и управление*. 2009. № 2. С. 4-11.

Родина Г.А. Пандемия COVID-19 как триггер перехода к новому мировому порядку // *Теоретическая экономика*. 2020. № 11(71). С. 31-38.

Силаев Н.Ю., Проценко Н.П. Снова модерн? COVID-19 возвращает государству его изначальную природу // *Международная аналитика*. 2020. Т. 11. № 1. С. 11-26.

Хубиев К.А. Большой трансформационный цикл и императивы посткризисного развития // *Проблемы современной экономики*. 2010. № 4. С. 13-20.

Basu D., Manolakos P.T. Is there a tendency for the rate of profit to fall? Econometric evidence for the US economy, 1948-2007 // *Review of Radical Political Economics*. 2013. Т. 45. № 1. С. 76-95. <https://doi.org/10.7275/1373847>

Brenner R. The economics of global turbulence: the advanced capitalist economies from long boom to long downturn, 1945-2005. – Verso, 2006.

Bryan D., Martin R., Rafferty M. Financialization and Marx: Giving labor and capital a financial makeover // Review of radical political economics. 2009. Т. 41. № 4. С. 458-472. <https://doi.org/10.1177/04866134093413>

Bryan D., Rafferty M. Financial derivatives: The new gold? // Competition & change. 2006. Т. 10. № 3. С. 265-282. <https://doi.org/10.1179/102452906X114375>

Caruso L. The 'knowledge-based economy' and the relationship between the economy and society in contemporary capitalism // European Journal of Social Theory. 2016. Т. 19. № 3. С. 409-430. <https://doi.org/10.1177/1368431015611297>

Clegg J. Global imbalances and the global crisis: a preliminary discussion // World Review of Political Economy. 2010. Т. 1. № 3. С. 407-421.

Cámara Izquierdo S. The cyclical decline of the profit rate as the cause of crises in the United States (1947-2011) // Review of Radical Political Economics. 2013. Т. 45. № 4. С. 463-471.

Desai R., Freeman A. Value and crisis theory in the «great recession» // World Review of Political Economy, 2011.

Duménil G., Lévy D. The profit rate: where and how much did it fall? Did it recover? (USA 1948-2000) // Review of Radical Political Economics. 2002. Т. 34. № 4. С. 437-461. [https://doi.org/10.1016/S0486-6134\(02\)00178-X](https://doi.org/10.1016/S0486-6134(02)00178-X)

Duménil G., Lévy D. The crisis of the early 21st century: general interpretation, recent developments, and perspectives // World Review of Political Economy, 2011. <https://doi.org/10.2307/41931945>

Hung H. Rise of China and the global overaccumulation crisis // Review of International Political Economy. 2008. Т. 15. № 2. С. 149-179. <https://doi.org/10.1080/09692290701869654>

Kotz D.M. The financial and economic crisis of 2008: A systemic crisis of neoliberal capitalism // Review of radical political economics. 2009. Т. 41. № 3. С. 305-317. <https://doi.org/10.1177/048661340933509>

Lapavistas C. Financialised capitalism: Crisis and financial expropriation // Historical materialism. 2009. Т. 17. № 2. С. 114-148. <https://doi.org/10.1163/156920609X436153>

Lucarelli D.B. Financialization and global imbalances: prelude to crisis // Review of Radical Political Economics. 2012. Т. 44. № 4. С. 429-447. <https://doi.org/10.1177/0486613411434385>

Luft C. Over-accumulation as the Main Source of Capitalist Crises // World Review of Political Economy, 2010. <https://doi.org/10.2307/41942917>

Moseley F. The US economic crisis: From a profitability crisis to an over indebtedness crisis // Review of Radical Political Economics. 2013. Т. 45. № 4. С. 472-477. <https://doi.org/10.1177/0486613412475187>

Wade R. A new global financial architecture? New Left Review. 2007. № 46. Pp. 113-129, 2007.

Информация об авторе

Семенов Семен Владимирович – аспирант, экономический факультет МГУ им М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(semyon.semyonov.v@mail.com) (elibrary AuthorID: 1239640) (ORCID: 0009-0006-0067-5077)

REFERENCES

Basu D., Manolacos P.T. Is there a tendency for the rate of profit to fall? Econometric evidence for the US economy, 1948-2007. *Review of Radical Political Economics*. 2013;45(1):76-95. <https://doi.org/10.7275/1373847>

Brenner R. The economics of global turbulence: the advanced capitalist economies from long boom to long downturn, 1945-2005. – Verso, 2006.

Bryan D., Martin R., Rafferty M. Financialization and Marx: Giving labor and capital a financial makeover. *Review of radical political economics*. 2009;41(4):458-472. <https://doi.org/10.1177/04866134093413>

Bryan D., Rafferty M. Financial derivatives: The new gold? *Competition & change*. 2006;10(3):265-282. <https://doi.org/10.1179/102452906X114375>

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Anatomy of a crisis: the limits of market and capital. In: He main book about the crisis: a collection. M.: Yauza; Eksmo, 2009a. - 253. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Economic crisis: at the expense of whom, how and where to get out of it? (reactualization of Marxism). *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2009b;(2):63-170. (In Russ.)

Caruso L. The 'knowledge-based economy' and the relationship between the economy and society in contemporary capitalism. *European Journal of Social Theory*. 2016;19(3):409-430. <https://doi.org/10.1177/1368431015611297>

Clegg J. Global imbalances and the global crisis: a preliminary discussion. *World Review of Political Economy*. 2010;1(3):407-421.

Cámara Izquierdo S. The cyclical decline of the profit rate as the cause of crises in the United States (1947-2011). *Review of Radical Political Economics*. 2013;45(4):463-471.

Desai R., Freeman A. Value and crisis theory in the «Great recession». *World Review of Political Economy*, 2011.

Duménil G., Lévy D. The profit rate: where and how much did it fall? Did it recover? (USA 1948-2000). *Review of Radical Political Economics*. 2002;34(4):437-461. [https://doi.org/10.1016/S0486-6134\(02\)00178-X](https://doi.org/10.1016/S0486-6134(02)00178-X)

Duménil G., Lévy D. The crisis of the early 21st century: general interpretation, recent developments, and perspectives. *World Review of Political Economy*, 2011. <https://doi.org/10.2307/41931945>

Dzharasov S. Russian crisis: origins and lessons. *Voprosy Ekonomiki*. 2009;(5):69-85. (In Russ.)

Dzharasov R.S. Contemporary global economic crisis: World-System approach. *Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii*. 2023;240(2):460-488. (In Russ.)

Grinin L.E. The world-system reconfiguration acceleration in connection with SMO and possible future scenarios. Article 2. Possible scenarios for the reconfiguration of the World System and world order. *Vek globalizacii*. 2023;3(47):90-115. (In Russ.)

Hung H. Rise of China and the global overaccumulation crisis. *Review of International Political Economy*. 2008;5(2):49-179. <https://doi.org/10.1080/09692290701869654>

Khubiev K.A. The major transformation cycle and imperatives of post-crisis development. *Problemy Sovremennoy Ekonomiki=Problems of Modern Economics*. 2010;(4):13-20. (In Russ.)

Kotz D.M. The financial and economic crisis of 2008: A systemic crisis of neoliberal capitalism. Review of radical political economics. 2009;41(3):305-317. <https://doi.org/10.1177/048661340933509>

Kotz D.M. The rise and fall of neoliberal capitalism (S.D. Bodrunov). М.: INIR im. S.Yu. Vitte, 2022. – 261 p. (In Russ.)

Lapavistas C. Financialised capitalism: Crisis and financial expropriation. Historical materialism. 2009;17(2):114-148. <https://doi.org/10.1163/156920609X436153>

Lucarelli D.B. Financialization and global imbalances: prelude to crisis. Review of Radical Political Economics. 2012;44(4):429-447. <https://doi.org/10.1177/0486613411434385>

Luft C. Over-accumulation as the Main Source of Capitalist Crises. World Review of Political Economy, 2010. <https://doi.org/10.2307/41942917>

Moseley F. The US economic crisis: From a profitability crisis to an overindebtedness crisis. Review of Radical Political Economics. 2013;45(4):472-477. <https://doi.org/10.1177/0486613412475187>

Olejnikov Yu.V. COVID-19 as a mirror of the postmodern society. Istoriya i sovremennost'. 2021;2(40):75-97. (In Russ.)

Porokhovskiy A.A. The modern economic crisis as a man-made force. Èkonomika i upravlenie. 2009;(2):4-11. (In Russ.)

Rodina G.A. The COVID-19 pandemic as a trigger for the transition to a new world order. Teoreticheskaya ekonomika. 2020;11(71):31-38. (In Russ.)

Silaev N.Yu., Prochenko N.P. Modern again? COVID-19 returns the state to its original nature. Mezhdunarodnaya analitika. 2020;11(1):11-26. (In Russ.)

Wade R. A new global financial architecture? New Left Review. 2007;46:113-129.

Information about the author

Semyon V. Semyonov – PhD student, Faculty of Economics, Moscow State University, Moscow, Russia.

(semyon.semyonov.v@mail.com) (elibrary AuthorID: 1239640) (ORCID: 0009-0006-0067-5077)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 20.01.2024; одобрена после рецензирования: 10.11.2023; принята к публикации: 22.02.2024.